

BO'LAJAK MATEMATIKA O'QITUVCHILARINING RAQAMLI KOMPETENSIYASINI OSHIRISHDA MATEMATIK PAKETLARDAN FOYDALANISH

Ustadjalilova Xurshida Aliyevna

QDPI Matematika kafedrası dotsenti, p.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894621>

Annotatsiya. Ta'lim jarayonini raqamli tashkil etish va talabalar hamda o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish, amaliy dasturlar paketlaridan va undan foydalanishning samaradorligi, imkoniyatlarini tahlili, raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha pedagogik tadqiqotlar olib borilishi va asosiy muammolari yoritilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetensiya, amaliy dasturiy paketlar, raqamli vositalar, raqamli texnologiyalar, axborotni qayta ishlash, aloqa, kontent yaratish, raqamli kontent, ta'lim resurslari.

Matematik paketlar malakali mutaxassislar uchun foydali va qulay vosita bo'lib, «dasturlar paketi» tushunchasi foydalanuvchi nuqtai-nazaridan qaraganda bir maqsadga yo'naltirilgan bir nechta dasturlar to'plamini anglatadi.

Amaliy dasturlar paketini ishlab chiqish va undan foydalanishning bir nechta tomonlari mavjud. Asosan quyidagi ko'rsatkichlar paketdan foydalanishda muhim rol o'ynaydi:

-ma'lumotlarni kiritish va paketni ishlatishning qulayligi, masalani qo'yishning tabiiyligi va soddaligi, matematika tiliga yaqinligi;

-agar zarur bo'lsa dasturga yoki algoritimga to'ldirishlar va o'zgarishlar kiritish imkoniyatining mavjudligi;

-ma'lumotlarning tushunarlıligi va mazmunlıligi.

Har bir dasturni yoki dasturlar paketini yaratish ayrim imkoniyatlarning mavjudligi yoki mavjud emasligidan kelib chiqqan holda qat'iy aniqlangan texnologiyaga asoslanadi. Biz ham o'zimizning dasturiy mahsulotlarimizni yaratishni o'zimizga xos texnologiya asosida amalga oshirishimiz mumkin.¹

Amaliy dasturlar paketining yuqoridagi imkoniyatlarini tahlil etib, dars jarayonida ulardan foydalanishning samarali jihatlarini quyidagicha tavsiflash mumkin:

1. Talaba dasturlash tillarining yuqori imkoniyatlaridan foydalanish malakasiga ega bo'ladi;

2. Amaliy dasturlar paketidan foydalanganda qo'yilgan amaliy masalaning barcha yechimlarini tahlil qilish va masalani yechishning samarali usulini tanlash imkoniyati paydo bo'ladi;

3. Mavzu talabalar tomonidan tizimli va mantiqiy bogo'langan holda o'zlashtiriladi.

4. Amaliy dasturlar paketi dasturlar kutubxonasi sifatida keyingi ilmiytadqiqotlar uchun zaruriy dasturiy ta'minot zahirasi vazifasini o'taydi;

5. Paketni keraklıcha to'ldirish va o'zgartirish imkoniyatining mavjudligi talabaning kelgusidagi bilish faoliyatini aniq maqsadlar sari yo'naltiradi;

6. Talabada o'z bilimiga va amaliy masalalarni yechish qobiliyatiga bo'lgan ishonchi ortib, unda yangi ijodiy izlanishlar uchun motivasiya paydo bo'ladi.

¹ M.Olimov, K.D. Ismanova, P.Karimov, SH.Ismoilov Amaliy matematik dasturlar paketi. O'quv qo'llanma.
<https://library.ziyonet.uz/uzc/book/80953>

Shunday qilib, har qanday masalani yechish uchun muayyan dasturlar paketidan foydalaniladi.

Hozirgi paytda quyidagi matematik dasturiy tizimlar keng tarqalgan:

- MathCAD, Mat Lab (firma Math Soft, 1988 y.);
 - Wolfram Mathematica: hisoblash operatsiyalar, ifodalar bilan ishlash, funk grafigi-ma'lumotlar to'plamini yaratish;
 - Maple (firma Waterloo Maple Software, Kanada);
 - Mathematica (firma Wolfram Research);
 - Scientific Work Place (SWP) (firma Waterloo Maple Software, Kanada).²
- Matematik paketlarning umumiy imkoniyatlari.

Barcha matematik paketlar o'xshash fayl operatsiyalariga ega bo'lib, bular element qo'shish yoki uchirish, tizimni sozlash, ma'lumot bilan ta'minlash kabi.

Barcha paketlarda topshiriqlar bajarilishda kichik va katta harflar farq qiladi, odatda matematik paketlarning π , e , i kabi konstantalari farqlanmaydi, chegara yoki limitlarni belgilash uchun Infinity (cheksiz) tayanch so'zi ishlatiladi. Ko'paytirish belgisi sifatida nuqta, qiyshiq xoch yoki bo'sh joy ishlatilishi mumkin.

Barcha paketlarda

- arifmetik va mantiqiy operatsiyalar,
- algebraik, trigonometrik funktsiyalar va ularning teskarisini hisoblash,
- giperbolik va uning teskarisi, bir qator maxsus (transsendent) funktsiyalar,
- statistik va moliyaviy-iqtisodiy operatsiyalar.
- ixtiyoriy raqamlari va turli murakkab raqamlar bilan harakatlar.
- butun sonlarning arifmetikasi talab qilinadigan miqdorni ta'minlash bilan aniq amalga oshiriladi.

Bu dasturiy tizimlar turli xil imkoniyatlarga ega.

Ba'zi matematik paketlarni taqqoslash

Bugungi kunda qo'llaniladigan quyidagi paketlarni solishtirsak:

Mathematica (<http://www.wolfram.com>) Wolfram Reseach, Inc kompaniyasi.

Maple (<http://www.maplesoft.com>) Waterloo Maple Inc kompaniyasi.

MatLab (<http://www.mathworks.com>) The MathWorks kompaniyasi

MathCad (<http://www.mathcad.com>) MathSoft Inc firmasi tomonidan tashkil etilgan, hozirda Parametric Technology Corporation korporatsiyasining bir qismi hisoblanadi.

Birinchi ikkitasi aslida ramziy matematikani o'zgaruvchilar bilan amallar bajarish uchun qulay.

Mathematik paketlar bugungi kunda ilmiy doiralarda eng mashhur hisoblanadi, ayniqsa nazariyotchilar orasida. To'plam belgilar o'tkazishda keng imkoniyatlarni taqdim etadi (analitik) transformatsiyalar, ammo kompyuterning katta resurslarini talab qiladi. Paketlardagi buyruqlar tizimi dasturlash tiliga juda o'xshaydi. Hisoblash dasturlarida tuzilmalar bilan ishlash va belgilarni bajarish vositalarining xilma-xilligi bo'lsada, ammo kirish va chiqish simvolikalari nostandart, olingan natijalar xatoligini tashxislashda va o'zlashtirish uchun katta mehnat talab etiladi.

Mathematicsda quyidagi subpaketlar mavjud:

- tenzor tahlili va uning qo'llanilishi;
- kengaytirilgan grafik vositalar;

² Маклецов С.В. Основы компьютерных наук. Часть 1 / С.В. Маклецов. — Казань:Казан. ун-т, 2015 — 116 с.

- signallarni tahlil qilish va filtrlarni ishlab chiqishni ta'minlash;
- tog` to'plamlar mantig'i;
- dinamik qatorlarni tahlil qilish;
- moliyaviy hisob-kitoblar;
- optik tizimlarni hisoblash.

Maple paketi ilmiy doiralarda ham mashhur bo'lib, foydalanuvchilarga qulay interfeysga ega va yaxshi uyushgan ma'lumotnoma tizimi. Mutaxassislar uchun ishonchli va barqaror ishlaydigan eng kuchli matematik paket. Analitiklardan tashqari transformatsiyalar to'plami muammolarni raqamli ravishda echishga qodir. Paketning o'ziga xos xususiyati bu sizga hujjatlarni ko'pgina ilmiy nashriyotlarning standart formati bo'lgan LaTeX formatiga o'tkazishga imkon beradi. Bir qator boshqa dasturiy mahsulotlar Maple o'rnatilgan simvolli protsessorni ishlatadi.

MatLab paketi aslida ilmiy muammolarni hal qilishga qaratilgan yuqori darajadagi o'ziga xos dasturlash tilidir. Paketning o'ziga xos xususiyati bu sizga hujjatlarni C dasturlash tili formatida saqlashga imkon beradi.

MatLab, xususan, matritsalar bilan ishlashga qaratilgan. Tizimning o'ziga xos xususiyati —bu rivojlanishning yengilligi. **MatLab**ning yangi ta'riflari operatsion C diskka fayll bo'lib yoziladi va darhol foydalanishga tayyor. Tizim bilan 150 ga yaqin fayllar mavjud bo'lib, ular demo-misollar va yangi operatorlarning ta'riflarini o'z ichiga oladi va xususiyatlari. **MatLab** bilan birga kelgan instrumental subpaketlar avtomatik boshqarish va signallarni qayta ishlashga yo'naltirilgan.

MathCad paketi ilmiy muhitga qaraganda muhandislikda ko'proq mashhur. Xususiyatlari shundaki, paket odatdagi standart matematik yozuvlardan foydalanib va ekrandagi hujjat qog'ozdagi oddiy matematik hisob-kitobga o'xshaydi. Paketdan foydalanish uchun Mathematica yoki Maple paketdagi kabi har qanday buyruq tizimini o'rganishi shart emas. Paket birinchi navbatda raqamli ishlashga qaratilgan hisob-kitoblarni amalga oshirishga imkon beradigan Mapledan o'rnatilgan analitik operatsiyalarni bajarish uchun simvollar protsessoriga ega. So'nggi versiyalarda MATLAB hujjatlari bilan mavjud Mathcad hujjatlari bog'likligini yaratish imkoniyatini bor. Boshqa paketlardan farqli o'laroq, MathCad bu vizual dasturlash muhiti, ya'ni o'ziga xos buyruqlar to'plamini bilishni talab qilmaydi. Talabalarga sonli usullarni orgatish uchun paketni qo'llanilishini sabablari bu dasturni o'zlashtirish qulayligi, do'stona interfeys, kompyuterning imkoniyatlariga bog'liq emasligidir.

So'nggi paytlarda paketlar turli xillarni birlashtirish va birlashtirish tendentsiyasi kuzatilmoqda. Masalan, Mathematica va Maple paketlarining so'nggi versiyalari yaxshi vizual dasturlash imkoniyatlari; MATLAB-ga kutubxona kiritilgan Maple analitik transformatsiyalari; Mathcad MATLAB bilan birgalikda ishlashga imkon beradi.

Turli paketlarning bir-biri bilan o'zaro ta'siri sxemasi 2-chi rasmda berilgan.

2-rasm. Turli paketlarning bir-biri bilan o'zaro ta'siri sxemasi

Misollar keltiramiz.

1-misol. Quyidagi ifoda hisoblansin.

$$\frac{2.3}{4.78 + 21.687} - 8 = -7.913$$

MathCAD ishchi oynasiga kiritish uchun quyidagi ishlar ketma-ket bajariladi:

1. **2.3** (klaviaturadan kiritiladi).
2. “/” belgi tanlanadi.
3. **4.78** kiritilsa **MathCAD** oynasida $\frac{2.3}{4.78}$ hosil bo'ladi.
4. / belgisi tanlanadi.
5. **21.687** kiritilsa **MathCAD** oynasida $\frac{2.3}{4.78+21.687}$ hosil bo'ladi.
6. Ayirish amali hamma ifodaga ta'aluqlidir. Shu bois, navbatdagi operandani birlashtirish uchun probelni bir marotaba bosiladi
7. Klaviaturadan ayirish (-) amali tanlanadi **8** soni kiritiladi.
8. Natijani olish uchun (/) belgisi klaviaturadan tanlanadi. Natijada **MathCAD**ning ishchi oynasida quyidagi ifodalar hosil bo'ladi

$$\frac{2.3}{4.78 + 21.687} - 8 = -7.913$$

O'zgaruvchilarni kiritish.

MathCAD ishchi oynasida o'zgaruvchi ifodalarni kiritish uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish kerak.

1. O'zgaruvchi nomini kiritish
2. “:=” belgisini kiritish.

Misol:

$$x := 5, y := x^2$$

2-misol. Misol: o'zgaruvchi **-3** dan **2** gacha **0.25** qadam bilan o'zgarib borsin:

1. O'zgaruvchi qadamlar soni **h** ni kiritiladi.
2. Boshlang'ich qiymat **-3** kiritish.
3. Vergul yordamida **,-2.75** kiritish
4. Ikki nuqtani (..) hosil qilish uchun (;) ni klaviaturadan kiritish.
5. Oxirgi qiymat ikkini kiritish.
6. **h=** va “Enter”ni tanlash natijasida quyidagi qiymatlar jadvali kelib chiqadi.

MathCAD dasturida odatda natijalar 2 xil usulda olinadi:

1. Simvulli (analitik) natijalar.
2. Sonli natijalar.

Simvolik (formulali) natijani olish uchun → belgisidan, sonli natijani olish uchun Ctr + tugmachasidan foydalaniladi.

MathCADda formulalar maxsus panellar yordamida kiritiladi. “Математика” paneli Вид/Панели инструментов/Математическая bo'limlarini tanlash orqali hosil qilinadi.

Quyida funksiyaning differensialini analitik hisoblash uchun bir nechta misollar qaraladi:

3-misol:

$g1(x) := \sin x^3$ funksiyaning differensialini hisoblash uchun simvulli (→) belgisidan foydalaniladi.

Buning uchun $\frac{d}{dx}$ bo`limi tanlanib, differensial osti funksiyaning qiymati va \rightarrow belgi kiritiladi

$$\frac{d}{dx} g1(x) \rightarrow 3x^2 \cos(x^3)$$

4-misol:

$f1(x) := \cos(\sin \sqrt{x})$ murakkab funksiyaning differensialini hisoblash uchun yangi o`zgaruvchi kiritiladi, ya`ni:

$$f2(x) := \frac{d}{dx} f1(x)$$

deb belgilab olinsa, $f2(x)$ va \rightarrow belgini tanlash orqali $f2(x) \rightarrow \frac{\sin \sqrt{x} (\cos \cos (\sqrt{x}))}{2\sqrt{x}}$

murakkab funksiyaning differensialini analitik ko`rinishda hosil qilish mumkin. Differensial funksiyaning ixtiyoriy nuqtadagi qiymatini hisoblash uchun esa oddiy tenglikdan foydalaniladi.

Shunday qilib yuqorida turli dasturlarning interfeysi, uning ayrim xqilindi. Keyingi mavzularda dasturlar paketining qolgan imkoniyatlari va standart funksiyalarini qo`llanilishi haqida kengroq ma`lumot beriladi.

Foydalangan adabiyotlar ro`yxati

1. M.Olimov, K.D. Ismanova, P.Karimov, Sh.Ismoilov Amaliy matematik dasturlar paketi. O`quv qo`llanma. <https://library.ziyouet.uz/uzc/book/80953>
2. Маклецов С.В. Основы компьютерных наук. Часть 1 / С.В. Маклецов. — Казань:Казан. ун-т, 2015 — 116 с.
3. Ummatova, Mahbuba, and Temurbek Yoqubov. "TALABALAR MUSTAQIL ISHLARI VA UNI BAJARISHNI O`RGATISH METODIKASIDAN." *Talqin va tadqiqotlar* 1.22 (2023).
4. Axmedovna, Ummatova Mahbubaxon, Gofurova Mavjuda Aliyevna, and Yakubov Temurbek G`ulomjon o`g. "THE SUFFICIENCY CONDITIONS FOR A FUNCTION THAT IS CONTINUOUS OVER EACH VARIABLE TO BE CONTINUOUS OVER BOTH VARIABLES." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.12 (2023): 1201-1204.
5. Axmedovna, Ummatova Maxbubaxon, and Savriddinova Madinaxon. "MATEMATIKANI O`QITISHNI TAKOMILLASHTIRISHDA MANTIQUIY TESTLARDAN FOYDALANISH." *INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE*. Vol. 2. No. 15. 2023.
6. **Rasulova G.A. "3D texnologik muhit uchun ta`lim faoliyatini loyihalash"**, Ta`lim, fan va innovatsiya, 2023 yil 2-son, -B. 144-147
7. **Rasulova G.A. "Virtual olam va metaversesning ta`limdagi imkoniyatlari"**, Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi-2023-yil_1-son, -B. 420-425
8. **Rasulova G.A. "Development of Training Sessions for a Three-Dimensional Technological Environment"**, International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology | e-ISSN: 2792-4025 | <http://openaccessjournals.eu> | Volume: 3 Issue: 3, -P. 140-143
9. **Rasulova G.A. "Ta`lim faoliyatini loyihalashda 3d texnologik muhitdan foydalanish"**, Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi-2024-yil_3-son, -B. 1608-1613